

BOBUR OBRAZI G'ARB NIGOHIDA: FLORA ANNIE STILL VA TARIXIY REKONSTRUKSIYA

Mohida Qodirova

Tayanch doktorant

Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15796172>

Annotatsiya. Maqolada ingliz yozuvchisi Flora Annie Stillning “Jahongashta qirol” romanida Zahiriddin Muhammad Bobur obrazining adabiy-estetik talqini tahlil etilgan. Tadqiqotda Bobur shaxsiyatining turli qirralari, jumladan, o'yingaroq bola, hassos shoir, xushovoz xonanda hamda oshiq sifatidagi tasvirlari asardagi badiiy vositalar orqali qanday yoritilgani tahliliy asosda ko'rib chiqilgan. Ushbu obrazning yaratilishida muallif tomonidan qo'llanilgan psixologik tasvirlar, poetik ifodalar va dramatik voqealilik elementlari alohida e'tiborga olingan. Tadqiqot davomida kontekstual va poetik tahlil usullaridan foydalanilgan hamda Flora Annie Stillning Sharqiy tarixiy shaxsni G'arbiy adabiy-estetik mezonlar orqali badiiy rekonstruksiya qilishdagi yondashuvi aniqlangan. Natijada, Bobur obrazining badiiy qiyofasi va uning g'arb adabiyotidagi talqini estetik jihatdan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Bobur shaxsiyati, aruz vazni, “Boburnoma“, g'arbona yondashuv, to'qima obrazlar, yozuvchi munosabati.

Abstract. The article analyzes the literary and aesthetic interpretation of Zahiriddin Muhammad Babur in the novel “King-Errant” by the British author Flora Annie Steel. The study examines various facets of Babur's personality — including his portrayal as a playful child, a sensitive poet, a melodious singer, and a passionate lover and how these aspects are represented through artistic devices within the text. Particular focus is placed on the poetical expressions, psychological characterizations, and dramatic narrative components used to create Babur's persona. Steel's approach to the artistic reconstruction of an Eastern historical person through Western literary-aesthetic paradigms has been revealed through the application of contextual and poetic analytical methodologies. The aesthetic aspects of Babur's fictional character and how it is interpreted in the context of Western literature have therefore been critically elucidated.

Keywords: Babur's personality, aruz, “Baburnama“, Western approach, fictional images, writer's position.

XIX asr ikkinchi yarmida Hindistonda Boburiylar sulolasiga barham bergan Britaniya hukumati nafaqat mamlakat moddiy boyliklari, balki ma'naviy

ITALY

ITALY

merosiga ham ega bo'ldi. Hindiston aholisini to'liq bo'ysundirish va itoatda saqlab turish uchun siyosiy islohotlar bilan birgalikda ularning madaniyati, urf-odatlarini, an'analarini hamda tarixini chuqur o'rganishga kirishildi. Hindiston hayoti haqida ma'lumot beruvchi manbalar orasida "Boburnoma" o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, undagi ma'lumotlar Hindistonning katta qismini uzoq muddat qo'l ostida ushlab turgan Boburiylar sulolasining ildizlarini o'rganishda muhim manba edi. Shu sababli turkiy va forsiy tilni biladigan ingliz olimlar asarni ingliz tiliga tarjima qila boshladilar (Jeyden&Erskin, Beverij, Thakston). Ular bilan birgalikda Bobur hayoti va faoliyatidan ruhlangan bir nechta yozuvchilar Bobur shaxsini tarannum etuvchi badiiy asarlar yaratdilar (F.A. Still, H.Lamb, A.Rutserford). Ushbu mualliflar yaratgan romanlarda Bobur shaxsiyatining turli qirralari e'tibor markaziga olingan bo'lib, barcha asarlarda Bobur shaxsiga bo'lgan mehrni payqash mumkin. Mualliflar bevosita "Boburnoma"ning asl nusxalari, Abdurahim xoni-xonon tomonidan yaratilgan forsha tarjima, Bobur zamondoshlari yozgan asarlar hamda ingliz olimlari tomonidan yaratilgan tarjimlarga tayangan holda o'zlarining Bobur shaxsiyatiga oid qarashlarini aks ettiradilar hamda "Boburnoma"da uzilib qolgan yillar xususida o'z versiyalarini taqdim etadilar. Jumladan, "Jahongashta qirol", "Bobur – yo'lbars" hamda "Shimoldan kelgan fothlar" asarlari bir inson hayotida sodir bo'lgan voqealarga asoslangan original, bir-biriga o'xshamagan asarlardir. Ular muallif yondashuvi, badiiyati, tasvirlar xilma-xilligi va muammolarga berilgan original yechimlar jihatidan bir-biridan farq qiladi. Quyida Bobur hayotini chuqur o'rganib, u haqida go'zal asar yozgan yozuvchilardan biri bo'lgan Flora Annie Still va uning "Jahongashta qirol" romani tahlil qilinadi.

Flora Annie Still (Vebster) Britaniya Hindistonida 22 yil davomida yashab ijod qilgan shotlandiyalik yozuvchi. U 1847-yilning 2-aprelida Sudbury monastirligida shotland parlament agenti Jorj Vebster hamda Yamaika plantatsiyalari merosxo'ri Izabella Makkallumlarning oilasida tug'ilgan. Bolaligi, asosan, Harrov maktabi yaqinidagi kichik villada, keyinchalik Shotlandiyadagi Forfar shahri tashqarisida Burnside turar joyida o'tgan. Burseldagi olti oylik maktab ta'limidan tashqari, F.A.Still, asosan, uyda ta'lim olgan va onasi uning havaskor teatr, o'qish, rassomlik, musiqa, tikish va boshqa hunarmandchilik sohalariga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlagan [Crane&Johnston, 2007; 71]. Yozuvchi 1867-yilda Hindiston fuqarolik xizmati a'zosi Henri Stillga turmushga chiqqanidan so'ng, Hindistonga ko'chib keladi va umrining 22 yilini Panjobda o'tkazadi. Hindiston hayoti, tili, madaniyatiga bo'lgan qiziqish hamda uning stansiyadagi kasbiy faoliyati unda Hindistonning ko'plab dialektlarini

ITALY

ITALY

o'rganishiga sabab bo'ladi. Hindiston aholisi bilan bo'lgan qizg'in muloqotlar natijasida F.A. Still xalq og'zaki ijodi namunalarini to'playdi va ularni 1894-yilda "Panjob ertaklari" nomi ostida nashr ettiradi. Keyinchalik faoliyati davomida hind xotin-qizlari ta'limiga jiddiy e'tibor beradi. Britaniya hukumatidan hind aholisi ta'limida islohotlar o'tkazishni talab qiladi va hattoki "ayollar maktabi inspektori" sifatida faoliyat olib boradi. U Hindiston aholisi hayotiga chuqur kirib boradi, nafaqat ularni tushunishga, balki hind ayollari hayotini yaxshilashga urinadi. Bu yo'lda u Hindistonda yashayotgan boshqa ingliz xonimlarini hindlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini, tili va hayotini tushuntirish va ularni hind jamiyatiga moslashtirishga chaqiradi. Ushbu harakatlari natijasi o'laroq, ingliz xonimlari uchun oshpazlik, uy tutish sohalariga oid qo'llanmalar yozadi. Bu orqali ularning hind jamiyatiga tezroq kirishib ketishlari uchun zamin yaratadi.

Flora Annie Still bir tomondan hind hayotiga oshno ingliz yozuvchisi bo'lsa, ikkinchi tomondan ingliz mustamlakasini qizg'in targ'ib qiluvchi davlat xizmatchisi edi [Crane&Johnston, 2007; 74]. Shu sababli, agar inglizlar Hindistonni to'liq boshqarishni xohlasalar, hindlarning hayotiga chuqur kirib borishlari, ularning madaniyatini o'rganishlari kerakligini uqtiradi. O'z ijodini 1857-yil Hindistonda sodir bo'lgan hind askarlari qo'zg'olonini tasvirlovchi "Suvlarning yuzida" ("On the Face of the Waters") romani bilan boshlagan yozuvchi umrining oxirigacha hind hayoti, ularning ijtimoiy ahvoli, orzu-umidlar, shuningdek, mamlakatda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarning xalq hayotiga ta'sirini tasvirlovchi ko'plab asarlar yozadi. Jumladan, "Suvlarning yuzida" romani haqida yozuvchi o'z asarida shunday yozadi: Agar hayotimda biror narsadan minnatdor bo'lsam, bu ham mana shu hind qo'zg'olonining qanchalik qisman (ya'ni Hindistondagi hammaga ham ta'sir qilmaganini) bo'lganini ko'rsatib bera olgan asar yozganimdan, hamda bir notanish insonning asar haqida quyidagi fikrlarni bildirganidan minnatdorman: "Men qo'zg'olonda ayolimdan ayrildim, lekin oradan 40 yil o'tib, siz menga Hindistonni kechirishim uchun imkon berdingiz" [Still, 1930; 15]. Shu bilan birgalikda butun hayoti jamlanmasi bo'lgan "Vafo bog'i" ("The garden of fidelity") nomli avtobiografik asarini yaratadi. Unda tug'ilganidan boshlab to umrining so'nggi onlarigacha bo'lib o'tgan voqealarni tasvirlaydi. Z.M. Boburning "Boburnoma"si uning ashaddiy ishqibozi bo'lgan ushbu yozuvchini xuddi Bobur kabi memuar asar yozishga undagani ehtimoldan xoli emas.

Ushbu tadqiqotga uning Zahiriddin Muhammad Bobur hayotini tavsirlashga bag'ishlangan "Jahongashta qirol" ("King-errant") romani asos qilib olingan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bo'lib, yozuvchi bundan tashqari boburiylar hayoti haqida so'zlovchi yana uchta roman yozadi. Yozuvchining "Jahongashta qirol" romanining so'zboshisida keltirishicha, boburiylar tarixini yorituvchi 4 ta roman yozgan. Bulardan birinchisi "Jahongashta qirol" – Bobur hayotini; ikkinchisi "Orzu qiluvchilar shahzodasi" ("A Prince of Dreamers") – Akbar hayotini; uchinchisi "Erkaklar bekasi" ("Mistress of Men") – Jahongir hayotini va to'rtinchisi "Quruvchi" ("The Builder") – Shohjahon hayotini tasvirlaydi.

F.A. Stillning "Jahongashta qirol" ("King-errant") romanida Bobur shaxsiyatiga bo'lgan yangicha yondashuvni ko'rishimiz mumkin. Muallifning Bobur shaxsiga bo'lgan cheksiz hurmati uning asar so'zboshisida bildirgan fikrlarida o'z ifodasini topgan. F.A. Still yozadi: "U bir inson yashashi mumkin bo'lgan eng sarguzashtli hayotni yashadi va uni yozib qoldirdi" [Still, 1928; vi]. Fikrini davom ettirib, asariga bir nechta to'qima obrazlar hamda voqealarni qo'shganini va buning uchun Bobur uni, ya'ni uning eng ashaddiy muxlisini, avf etishiga ishonishini yozadi, chunki Bobur hayoti davomida juda ko'p odamlarni kechirgan.

Asar 1912-yilda Angliyada yozilgan bo'lib, bu vaqtda yozuvchi 65 yoshda edi. U 10 yoshida barcha ingliz bolalari kabi Hindistondagi Britaniya mustamlakachiligi, hind qo'zg'oloni dahshatlaridan xabardor bo'ladi va unda hind xalqiga nisbatan qalban iliqlik paydo bo'ladi. Keyinchalik hind hayoti bilan birgalikda, uning tarixini ham o'rganadi va Bobur shaxsiyati unda o'zgacha taassurot qoldiradi. Muallif asarida Bobur shaxsiyatiga ta'rif berar ekan, uni "chilangar, tikuvchi, dengiychi, dengizchi, oliyjanob inson, dorishunos, dehqon va qaroqchi" deya ataydi va uni "Buyuk mo'g'ullar" deb atash xato ekanligini yozadi. Bu ta'riflar nisbiy bo'lib, ular orqali muallif qahramonining umri davomida to'plagan tajribasi, "Boburnoma" da mana shu sohalarga oid ma'lumotlar borligini ham nazarda tutgan. Muallif Bobur shaxsiyatiga quyidagicha yondashadi:

Bobur – sodda, o'yinqaroq bola. Asarning kirish qismida Boburning tengdoshlari bilan "qurbaqa sakrash" o'yinini o'ynayotgani tasviri keltiriladi. Unda qahramon G'arb dunyosi ko'zi bilan qaralganda kamida 15 yoshga to'lgan, bo'yi taxminan 182 cm bo'lgan, yigitlikning ilk kurtaklari namoyon bo'la boshlagan yigit qiyofasida, aslida esa 12 yoshda bo'lgan valiahd shahzoda deya ta'riflanadi. Yoki "polo" o'yiniga bo'lgan ishqibozligi, insonlarga mana shu o'yindagi mahoratiga qarab baho berishi uning qanchalik yosh va g'o'r bo'lganligini, keyinchalik hayot tajribasi asosida insonlarning asl yuzlarini ajrata olish qobiliyati shakllanganini asar davomida o'qish mumkin. Fikr isboti uchun,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

uning Hasan Yaqubbekka bo'lgan munosabati e'tiborga molik. Dastavval, Hasan Yaqubbekning "polo" o'yinida tuproqpallani hammadan ko'ra yaxshiroq ko'chira olish qobiliyati va uning Boburga sermulozamatligi Bobur qalbida unga nisbatan noto'g'ri munosabatni paydo qiladi va u yaqinlari qanchalik bu bekning g'araz niyatlaridan ogohlantirsalar ham, ularning fikrlarini inobatga olmaydi. Biroq "chayon chayonligini qiladi" deganlaridek, oxir-oqibat, Hasan Yaqubbek o'zining asl yuzini ko'rsatadi va u xiyonati uchun taqdiri azaldan o'z jazosini oladi.

Bobur – hassos shoir. Ingliz adabiyotida Bobur haqida yaratilgan boshqa romanlardan farqli o'laroq, F.A. Still uning shoirona xislatlarini ham o'z asariga qamrab oladi. Asar tarkibida xuddi "Boburnoma"da keltirilganidek, ko'plab she'riy parchalarni uchratish mumkin. E'tiborli jihati, muallif ma'lum bir vaziyatga mos tushadigan she'riy parchani ingliz tiliga muvaffaqiyatli o'giradi, hattoki ayrim o'rinlarda to'qima voqea-hodisalarga aloqador bo'lgan yangi she'rlarni ham keltiradi. Bu yozuvchining nafaqat nasr, balki nazm olamidan ham xabardor ekanligini ko'rsatadi. Misol uchun, Bobur o'z asarida Sulton Husayn Boyqaro ayollari ta'rifida Shayx Sa'diy Sheroziyning yomon ayol haqidagi misrasini keltiradi:

Yaxshi er uyida yaramas xotin,

Shu dunyoda erning do'zaxi tayin [Boburnoma, 2023; 202].

F.A.Still da:

In a good man's house a cross-grained wife

Makes hell upon earth with ill-tempered strife [Still, 1912; 147]

(Tarjimasi: Yaxshi odam uyidagi yomon xulqli xotin yer yuzini yomon janjal bilan jahannamga aylantiradi).

Shu bilan birga, ushbu she'riy parcha qo'llanilishida adabiy transformatsiya jarayoni ko'zga tashlanadi. Yuqorida ta'kidlanganidek, "Boburnoma" da ushbu she'r Husayn Boyqaroning xotini Bekasulton begimga qarata aytilgan edi, lekin muallif unga ijodkorona yondoshadi va asarida ushbu ta'rif Boburning ikkinchi xotini amakisi Mahmud Sultonning beshinchi qizi Zaynab Sulton begimga beriladi. "Jahongashta qirol" romanida Bobur tilidan keltirilgan Boysung'ur mirzoning g'azallari, billur qadah, suhayl yulduzi, cho'ldagi masjid, imom va muazzin ta'rifiga oid va boshqa ko'plab o'rinlarda she'riy misralarni uchratish mumkin. Ahamiyatli jihati shundaki, muallif ayrim she'rlarning musiqiy ohangini ham zamonaviy musiqa shkalasiga solib, uni qanday o'qish kerakligini tushuntiradi. Bu esa, o'z navbatida, F.A. Stillning o'rta asr aruz vazni hamda musiqa ilmi bilan qisman bo'lsa-da, tanishligini bildiradi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Bobur – xushovoz qo‘shiqchi. “Boburnoma”da Boburning o‘zi ham bir necha musiqiy kuylarni ijod qilganligi haqidagi ma‘lumotlar bor. Ana shu ma‘lumotlarga tayangan yozuvchi uni endi xushovoz xonanda sifatida tasvirlaydi. Asarning bir necha qismlarida Boburning oila a‘zolari va yaqinlariga qo‘shiq kuylab berganligi, bu orqali ularga yashash uchun umid bergani va ruhlantirgani yoki ayoliga bo‘lgan muhabbati izhorini qo‘shiqlarida ifodalagani tasvirlangan. Bu esa tarixiy hukmdorlar ta‘rifidagi yangicha yondashuv hisoblanadi, chunki muallif unga qo‘shiq kuylatish orqali Boburni xalqqa yaqinlashtiradi, u ham oddiy insonlar kabi o‘z tuyg‘ularini ifoda etishga ehtiyoj sezishini uqtiradi.

Bobur – oshiq. Bobur o‘z memuarida ayollariga bo‘lgan hislarini ochiq ifodalamaydi. Lekin F.A. Still uni vafodor oshiq sifatida tasvirlaydi. Uning ikkinchi xotini Ma’suma begim va uchinchi xotini Mohimga bo‘lgan muhabbati asarda muhim ahamiyat kasb etadi. Bobur Ma’suma begimga yoqtirib qolib uylanganini yozadi, biroq bu nikohning to‘liq tasviri F.A. Still romanida keltirilgan. Unga ko‘ra, Ma’suma begim Boburning ilk va yagona sevgisi deya ta‘riflangan. Uning vafotiga oid detallar ham ta’sirlanarli tarzda keltirilgan. Mohim begimning Bobur hayotiga kirib kelish voqeasi esa Boburning Husayn Boyqaroning o‘g‘li Shohg‘arib mirzo bilan uchrashuvi hamda shahzodaning o‘lim oldi vasiyati bilan bog‘langan. Ushbu detal yozuvchi tasavvurining mahsuli bo‘lib, asarga yangicha ruh va kayfiyat bergan. Asarda Mohim begim shaxsi ijobiy bo‘yoqlar bilan boyitilgan, ya’ni personaj oqila ayol, dunyoviy ilmlardan xabardor olim, hassos shoira, tadbirli siyosatchi hamda do‘stona inson qiyofasida gavdalanadi. Asar tarkibida uning qalamiga mansub she‘rlardan parchalar ham keltirilgan bo‘lib, bu misralar orqali u Bobur va Ma’suma begim munosabatlarida iliqlik paydo bo‘lishiga turtki bo‘ladi. Mohim begim bilan avvalboshdan do‘stona munosabatda bo‘lgan, Ma’suma begimni yagona sevgisi deb o‘ylagan Bobur vaqt o‘tib Mohimni qattiq yaxshi ko‘rib qoladi va boshqa ayollari bilan bo‘lgan nikohdan tug‘ilgan farzandlari tarbiyasini ham unga topshiradi. Bu Boburning Mohim begim shaxsiyatiga bo‘lgan cheksiz ishonchini anglatadi.

Bobur – do‘st. Bobur shoh va shoir bo‘lishdan tashqari, inson ham edi. Unda ham boshqa insonlar kabi chin dildan, samimiy gaplasha oladigan, ko‘nglini ocha oladigan bir tengdoshiga ehtiyoji bor edi. Bu ehtiyoj asarda Turdibek obrazi orqali ifodalanadi. Turdibek uning beklaridan biri bo‘lib, barcha harbiy yurishlar, sargardonliklarda u bilan birga bo‘lgan, Boburning birgina mehrli

ITALY

ITALY

qarashi uchun o'zining sevimli mashg'uloti bo'lgan ichkilikdan voz kechishga ham tayyor bo'lgan sodiq do'st qiyofasida tasvirlanadi.

Xulosa

Z.M. Bobur hayoti va faoliyatiga dunyoning ko'plab tillarida, ko'plab yozuvchilar tomonidan turlicha talqinlar berilgan. Tadqiqot markaziga olingan ushbu roman ham ana shunday asarlar sirasiga kiradi va o'zining takrorlanmasligi, Bobur hayotining turli jihatlarini qamrab olishi hamda uning shaxsini har tomonlama mukammal tasvirlashi bilan e'tiborga loyiqdir. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, F.A. Still G'arb dunyosini Bobur va uning davri bilan yaqindan tanishtira oladigan, uning shaxsiga nisbatan hurmat va mehr tuyg'usini uyg'ota oladigan betakror asar yaratgan deyish mumkin. Ushbu tadqiqot ishida G'arb adibasining tasavvuridagi Boburning oshiqlik, shoirlik, do'stonalik, turli iste'dodlar sohibilik hamda insoniylik xislatlari tahlil qilindi va mavzuga oid misollar keltirildi. Biroq ushbu asarning o'zbek tiliga tarjima qilinmaganligi o'zbek kitobxonidan ingliz tili savodxonligini talab qiladi va asarning to'lig'icha tushunilishiga to'sqinlik qiladi. Bu esa o'zbek tarjimonlari oldiga nafaqat ushbu romanni, balki yozuvchining boburiylarga bag'ishlangan boshqa asarlarini ham o'zbek tiliga tarjima qilish degan vazifani qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobur, Z.M. (2023). Boburnoma. V.Rahmonov&K.Mullaxo'jayeva tabdili. Toshkent: O'zbekiston.
2. Crane&Johnston. (2007). Flora Annie Steel in the Punjab. Writing, travel, and empire: In the margins of anthropology. London: I.B.Tauris.
3. Still, F.A. (1912). King-errant. London: John Lane the Bodley Head Limited. Tonbridge Printers.
4. Still, F.A. (1930). Garden of fidelity: Being the autobiography of Flora Annie Still. London: Macmillan and Co., Limited.

